

“YURAKDA QOLGAN IZLAR”

“Har bir insonning ichida ko‘rinmas kutubxona bor: u – xotira.”

Tabassum Po‘lat

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218848>

Izzat Sulton- har bir jumlasida hikmat yashiringan, so‘zdan yuksak san’at yarata olgan, inson qalbining nozik tebranishlarini o‘ziga xos tarzda namoyon qila olgan yozuvchi va adabiyotshunos olim, tanqidchi, sahnani hayotning jonli parchasiga aylantira olgan mohir dramaturg, davlat va jamoat arbobi, akademik, Shuhrat medali sohibi, Beruniy nomidagi O‘zbekiston Davlat Mukofoti sovrindori edi. Adib yaratgan asarlarning barchasi yurakdan o‘tgan, ma’naviyatda jilolangan, tafakkur tovushini anglata olgan haqiqiy ijod namunalari edi. U adabiyotning insonni kashf etish san’ati ekanligini chuqur tushungan holda, yaratgan obrazlari, yozgan sahna asarlari, ilmiy-tadqiqot risolalari orqali odamlarga hayotning moxiyatini anglashni, badiiy ijodni tushunishni o‘rgatdi. Men oddiy qilib aytganda, Izzat Sultonni, ya’ni otam Po‘lat Mo‘minning do‘stlari, dugonam Saodatning otalarini yodga olganimda, yuqoridagi fikrlar qalbidan sizib o‘tadi. Beixtiyor ko‘z oldimda qalvim kutubxonasidagi xotiralar, yurakda qolgan izlar tilga kiradi.

To‘g‘ri, xotiralar turlicha bo‘ladi, ba‘zilari og‘riqli, alamli bo‘ladi. Mening Izzat Sulton haqidagi xotiralarim nurli – ular yurakni yoritadi. Men bu xotirada adibning ijodiy faoliyatidan emas, balki uning inson sifatidagi qiyofasidan so‘z ochmoqchiman, chunki u nihoyatda oddiy, qalbi gina-kuduratdan yiroq, madaniyatli va ma’naviy jihatdan yuksak, har bir so‘zini o‘ylab aytadigan, og‘ir-bosiq va sermulohaza inson edi. Unda go‘yo oldindan his etish, insonni ko‘ngli bilan anglay olish iste’dodi bor edi. Uning siymosi kamtar, yuragi keng, tafakkuri esa chegarasiz edi. Men quyida taqdirimda muhim iz qoldirgan, hayot yo‘limda ma’lum bir rol o‘ynagan inson haqidagi ba’zi lavhalarni yodga olmoqchiman.

Katta qizlari Saodat bilan bolalikdan birga o‘sganmiz, Universitetda ham 5 yil yonma-yon o‘tirib tahsil olganimiz, imtihon paytlarida bir-birimiznikiga borib dars tayyorlardik. Yozgi sessiyalar chog‘ida ko‘p hollarda Saodatlarning dala hovlisiga borardik. Biz to‘rt dugona edik – bizni Izzat Sulton o‘zlari mashinada, erinmasdan, samimiyat bilan olib ketardilar. Biz hovlining soyasida dars tayyorlar, u kishi esa oddiy dehqondek, mo‘jazzgina hovlining daraxtlarini sug‘orar, mevalarini parvarish qilardilar. Ularining dala xovlidagi uylarining tomi tekis bo‘lardik. Kechalari tomda yotib yulduz sanardik, go‘yo osmon bilan suhbatlashgandek, osmon jim, biz jim, faqat yuraklarimiz

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

shivirlar edi, sukut ichida orzular og‘ushiga g‘arq bo‘lib, uyquga ketardik... O‘sha kechalar hanuz yuragimning eng sokin burchagida yashaydi. Biz ertalab turganimizda, ular allaqachon ayvonda ijod qilib o‘tirgan bo‘lardilar. Juda erta turardilar. Saodat otasi haqida: – "Dadam har kuni ertalab soat 5da turadilar, ilhom kelmagan paytlarda ham "Ne pishetcy, ne pishetsya" deb yozib o‘tiradilar, ijod borasida intizomga qattiq rioya qiladilar", – derdi. Kechqurunlari o‘choqda ovqat qilardik. Bir kuni men osh damlaganman, yaxshi chiqqanu, lekin sho‘r bo‘lib qolgan. Dugonalarim javrab-javrab yeyishgani esimda. Lekin Izzat amaki oshni yeb, miyig‘ida kulib qo‘yganlarda, sal sho‘rroq bo‘libdimi, lekin mazzali bo‘lipti, deganlar, xolos, uyalib, o‘zimni juda noqulay his etgandim. U kishi kibrsiz, manmanlik va maqtanishdan yiroq, hayotning o‘ziday sodda, samimiy inson edilar. Ularning har bir harakatida oriyat, muloyimlik va tabiiylik mujassam edi.

Ular haqlaridagi yana bir xotira – mening taqdirimda hal qiluvchi rol o‘ynagan voqealardan biri edi. O‘qishni tugatgan kezarimiz, hamma dugonalar o‘z yo‘lidan ketgan, lekin Saodat bilan tez-tez gaplashib turardik. 1977-yilning 8 noyabr kuni edi. Saodat telefon qilib: – Bir joyga mehmondorchilikka birga borasanmi? Baribir bayram kuni, ishga bormaysan-ku, – dedi. "Bilmayman, oyimdan so‘ray-chi," – dedim. U kulib: – Oyingdan ruxsatni o‘zim olaman,– dedi. Oradan ko‘p o‘tmay, Saodat umr yo‘ldoshi bilan mashinada kelib, meni olib ketishdi. Avvaliga hayron bo‘ldim, ammo ularning samimiyatiga qarshi chiqa olmadim. Biz Saodatning ammalari –Saodat opalarnikiga bordik. Bayram munosabati bilan ularning qizlari Dilorom opa (Oxiratlari obod bo‘lsin!) ham umr yo‘ldoshlari Hakim aka bilan mehmon bo‘lib kelishgan ekan. Suhbat, kulgu, bayram kayfiyati... Deraza ortida esa noyabr osmoni jim. Oradan biroz vaqt o‘tib, yana bir yigit kirib keldi. Dilorom opa uni tanishtirib: – Bu bizning qaynimiz, yaqinda Novosibirskdan ta‘tilga keldilar, – dedilar. So‘ng tabassum bilan qo‘shib qo‘ydilar: – Matematik, aspiranturada o‘qiydi. Ichimdan, "ha, bu oldindan o‘ylangan uchrashuv shekilli", – degan fikr o‘tdi. Yigitga bir qaradim – unchalik yoqmagandek tuyuldi, ko‘nglimda beparvolik bilan "yo‘q, bu emas," degan o‘y lip etib o‘tdi. Mehmondorchilik tugagach, Saodat meni uyimga tashlab qo‘ymoqchi bo‘ldi. Yo‘l davomida umr yo‘ldoshi Lutfulla aka samimiylik bilan o‘sha yigitni bilimli, ochiq, vijdonli inson, deb maqtay ketdilar. Men esa kulimsirab, sukut saqladim – o‘shanda bu uchrashuv hayotimni butunlay o‘zgartirishini bilmasdim...

11-noyabr – Saodatning tug‘ilgan kuni edi. Bir kun avval telefon qilib, meni o‘tirishga taklif etdi. – Dugonamiz Surayyo ham keladi, – dedi u odatdagi quvonch bilan. Ertasi kuni sal kechroq bordim. Mehmonlar allaqachon yig‘ilib bo‘lishgan ekan. Xonaga kirib qaragam – haligi yigit-Abdimajid aka ham shu yerda edi. Yonida

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

kelinoyilari, akalari... Ko‘nglimda g‘alati kayfiyat uyg‘ondi, lekin sezdirmaslikka urindim. Suhbat asta-asta qizidi. Har kimdan bir so‘z, bir kulgi. Oradan ko‘p o‘tmay, Izzat amaki bilan Zamira opa ham kirib kelishdi. Ularning kelishi bilan davra yanada fayzli bo‘ldi. Gap bilan, kulgu bilan vaqt qanday o‘tganini ham sezmay qolibmiz. Abdimajid aka yonimdagi stulga o‘tib o‘tirdi. Shunda birdan telefon jiringladi. Saodat qo‘ng‘iroqqa javob berdi. Oyimlarning havotir olayotganlarini, vaqt allamahol bo‘lib qolganini aytayotganlarini Saodatning javobidan tushundim. Saodat kulib: – Havotir olmang, Ozod akaning kelib olib ketishlari (mening akam) shartmas, Tabassum shu yerda, o‘zimiz olib borib qo‘yamiz, – dedi. So‘ng menga qarab: – Oying gaplashmoqchilar, – dedi. Go‘shakni qo‘limga olganimda, hamma jim bo‘lib qoldi. Shunda birdan Izzat amakining quvnoq ovozlari yangradi – ularning “Tabassum Novosibirskka ketadi!” – degan so‘zlari davrani kulguga to‘ldirdi. Avvaliga nimani nazarda tutganlarini anglamadim, keyin tushundimu, nima deyishni ham bilmay qoldim.

Oradan sakkiz oy o‘tib, u so‘zlar go‘yo bashoratga aylandi – to‘yimiz bo‘ldi, men haqiqatan ham umr yo‘ldoshim Abdimajid aka bilan “Sibirga” – ya‘ni Novosibirskka ketdim. Izzat Sultonning ichida nozik bir sezgi, qalb bilan his etish qobiliyati bor edi. Ular o‘rtamizda hali o‘zimiz ham anglab yetmagan bir bog‘lanishni yuraklari bilan ilg‘ab, sezgan edilar...

Keyin sovchilar kelishdi. Otam esa biroz ikkilanib qolgan edilar – “Yolg‘iz qizimni uzoqqa, bermayman,” – derdilar, chunki ular Chernyayevkaga yaqin joyda – Zog‘ariq degan mahallada yashashardi. Uning ustiga to‘ydan keyin Novosibirskka ketar ekan. Shunda yana Izzat Sulton oraga kirdilar. O‘zlarining bosiq, ammo ishonchli ohanglarida otam bilan suhbatlashib, kuyov tomonning juda madaniyatli, ziyoli oila ekanini, yetti o‘g‘lining hammasi o‘qimishli, ilmiy, deyarli hammalari Moskva, Leningrad universitetlarida o‘qib, ilmiy izlanishlar olib borayotganlarini gapirib berdilar. Ular fikrlarini shunchaki so‘z bilan emas, amalda ham isbot etishga harakat qildilar – o‘zlari mashinalarida Adamlarni olib, bir soatlik yo‘l bosib, o‘sha oilaning uyiga borib keldilar. – O‘z ko‘zingiz bilan ko‘rib, tanishing, – degan edilar samimiyat bilan. U davrda bunaqa tanishuvlar deyarli bo‘lmasdi. Shuning uchun men bu voqeani o‘ylaganimda, har safar Izzat Sultonning o‘sha insoniy g‘amxo‘rligini, nozik sezgirligini, qalbidagi samimiyatni, «Tabassum Novosibirskka ketadi” so‘zlari bejiz aytilmaganlarini anglab yetgandim.

Adamlar kelib, Abdimajid aka bilan tanishganlaridan so‘ng, masala asta-sekin jiddiy tus oldi. Bu tanlov mening taqdirim edi. Bahorning so‘nggi kunlarida to‘yimiz bo‘ldi. To‘yga Izzat Sulton ham tashrif buyurdilar – ehtimol, o‘zlarida bu voqeaga

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

nisbatan mas’uliyat hissi ham bo‘lgandir. O‘sha paytlarda to‘ylar hovlida, daraxt soyasida, oddiy, ammo mehrlil muhitda o‘tardi. Izzat Sulton o‘zlariga xos sokinlik va samimiyat bilan so‘zga chiqib, bizga baxt tilagan edilar. Ularning so‘zlari bugungacha qulog‘im ostida jaranglaydi – duodek, ezgulikdek. Shu bois, umr yo‘ldoshim bilan kechirgan baxtli hayot, bu baxtda Izzat Sultondek buyuk adibning ham hissalarini borligiga ishonchim komil. ... Har yili dugonam Saodatning tug‘ilgan kuni munosabati bilan uni tabriklaganimda, beixtiyor xotiralarimning “ko‘rinmas kutubxonasi”dagi kitoblar varaqlanadi. Shunda men ichimdan Izzat Sultonning, ota-onamning, umr yo‘ldoshimning (Xammalarining oxiratlari obod bulsin!) ruhlariga duolar qilaman. Ba’zan o‘ylab qolaman: “Nima uchun Izzat Sulton o‘sha paytda men kimga turmushga chiqishimni bunchalik yurakdan his etgan ekanlar?” Balki ular menga o‘z qizlaridek mehr bilan qaragan bo‘lsalar kerak.

Adajonim Po‘lat Mo‘min bilan Izzat Sulton o‘rtalarida muntazam ravishda do‘stlik, samimiy oilaviy bordi-keldi munosabatlari bo‘lgan. Otalarimiz vafot etganlaridan keyin ham onalarimiz bu do‘stlikni davom ettirdilar – mehr rishtasi uzilmadi. Adajonimning bir fardlari bor:

“Do‘stni avval *sinaydilar*,
Keyin esa *sanaydilar*.”

Otalarimiz – sinovdan o‘tgan, sanalgan do‘stlar edilar. Beixtiyor, mazkur fikrni o‘zim va Saodat o‘rtasidagi munosabatga qiyos qilaman: 60 yildan ortiq vaqt davomida biz ham **sinalgan, sanalgan** do‘stlar bo‘lib qolganmiz, demak, biz ham ularning yo‘lidan yuribmiz, do‘stlikning asl ma’nosini unutmaganimiz.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI